

МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Арап Маржан Қайратқызы¹, Өміртай Ақниет Мұхтарқызы¹, Ешенкулова Эльвира
Бауыржанқызы²

Студенты университета «Мирас», магистр, ст.преподаватель университета «Мирас»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446920>

***Аннотация.** В статье рассматривается значимость музыкальной деятельности как эффективного средства коррекции нарушений в развитии у детей. Подчеркивается, что музыка обладает многосторонним воздействием на эмоциональную, познавательную и моторную сферы личности ребёнка. Музыкальная деятельность способствует развитию слухового восприятия, внимания, памяти, формированию коммуникативных навыков и эмоциональной отзывчивости. В процессе пения, ритмических упражнений, игры на детских музыкальных инструментах и музыкально-двигательных заданий создаются условия для активизации психических процессов, гармонизации эмоционального состояния и формирования положительной мотивации к обучению. Особое внимание уделяется коррекционно-развивающему потенциалу музыки для детей с различными видами нарушений развития: задержкой психического развития, речевыми трудностями, двигательными и эмоционально-волевыми расстройствами.*

***Ключевые слова:** коррекция, эмоция, разумность, эмоциональная сфера, музыкотерапия, психотерапия, коммуникативность, ритм, темп, динамика, музыкальное произведение.*

Эмоциональное развитие ребёнка тесно связано с формированием познавательной сферы личности. Включение речи в эмоциональные процессы постепенно приводит к интеллектуализации чувств, что отражается в умении ребёнка осознавать и выражать собственные переживания. В дошкольный период особенности эмоций проявляются особенно ярко: они обусловлены изменением характера ведущей деятельности ребёнка и усложнением его взаимодействий с окружающими людьми и миром.

Примерно к 4–5 годам у дошкольника начинает формироваться чувство долга, которое наиболее полно проявляется в возрасте 6–7 лет. В этот период активно развивается любознательность, благодаря чему усиливается чувство удивления и радости от новых открытий. Ребёнок шестого года жизни отличается повышенной эмоциональностью: его чувства яркие, непосредственные, легко вспыхивающие и быстро сменяющие друг друга. Ведущим источником эмоциональных переживаний становятся отношения с окружающими — как со взрослыми, так и со сверстниками. Потребность в положительном эмоциональном отклике со стороны других людей определяет особенности поведения ребёнка и мотивирует его к активным действиям.

Эмоциональное благополучие играет ключевую роль в формировании личности, развитии положительных качеств характера и установлении доброжелательных отношений с окружающими. Однако ребёнок шестого года жизни ещё остаётся

незащищённым от многообразия впечатлений и эмоций, возникающих в повседневном общении. Его жизнь насыщена эмоциональными переживаниями, которые окрашивают деятельность и определяют поведение [1].

При всей подвижности чувств в этом возрасте наблюдается тенденция к их постепенной «разумности»: ребёнок начинает регулировать собственные действия, осмысленно относиться к происходящему и формирует личностное отношение к себе и миру. Чувства начинают выполнять функцию регулятора поведения, становясь мотивами поступков. В то же время нереализованные возрастные возможности в эмоциональной сфере могут привести к задержкам личностного развития, затруднить формирование социальных установок и направленности на взаимодействие с другими людьми.

Особое значение это приобретает у дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР). Специалисты отмечают, что эмоциональное и психологическое развитие детей данной категории во многом зависит от внешних условий — правильной организации жизненного уклада и специально организованного обучения. Учитывая особенности эмоциональной сферы детей с ЗПР, коррекционно-развивающая работа должна строиться с использованием методов, которые наиболее эффективно воздействуют на эмоциональное состояние ребёнка.

Одним из ведущих средств в данном процессе выступает музыкальная деятельность. Музыка относится к числу любимых занятий дошкольников, вызывает яркий эмоциональный отклик и создаёт благоприятный фон для коррекционной работы. Включение музыкальных упражнений, пения, ритмических движений и игры на детских инструментах позволяет активизировать эмоции ребёнка, гармонизировать его внутреннее состояние и стимулировать психическое развитие.

Современные исследования подтверждают широкий спектр методов психологической коррекции, однако задача специалиста заключается в выборе таких подходов, которые будут максимально безопасными, эффективными и соответствующими индивидуальным особенностям ребёнка. Именно поэтому проведение коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР целесообразно осуществлять через музыкальную деятельность. При грамотной организации музыкальных занятий возможно не только развитие эмоциональной сферы, но и успешная социализация детей, формирование у них положительного отношения к себе и окружающим [2].

Музыкотерапия в данном контексте рассматривается как использование музыки в целях профилактики, коррекции и лечения нарушений, а также для повышения эффективности образовательной и трудовой деятельности. Она базируется на многочисленных наблюдениях физиологов и психологов о влиянии музыки на психику, эмоциональное состояние и функционирование различных систем организма. Таким образом, музыка становится универсальным инструментом, позволяющим одновременно развивать эмоциональную сферу ребёнка и оказывать положительное воздействие на его личностное и социальное становление.

Коррекция нарушений в развитии ребёнка может успешно осуществляться средствами музыкальной деятельности. Это не только прослушивание музыкальных произведений, но и игра на различных инструментах, пение, музыкально-двигательные упражнения. Такой комплекс воздействий лежит в основе музыкальной арт-терапии,

которая используется в практике специалистов как один из наиболее эффективных методов гармонизации эмоциональной сферы личности ребёнка.

Выделяют четыре основных направления коррекционного воздействия музыкотерапии:

1. Эмоциональное активирование в ходе психотерапии – музыка облегчает вербализацию переживаний, способствует раскрепощению и помогает ребёнку выражать эмоции.

2. Развитие коммуникативных способностей – совместное музицирование и пение формируют навыки межличностного взаимодействия, умение слушать партнёра и выражать себя.

3. Регуляция психофизиологических процессов – ритм, мелодия и темп музыки оказывают влияние на дыхание, сердечный ритм, двигательную активность, помогая снять напряжение или, наоборот, активизировать организм.

4. Формирование эстетических потребностей – через знакомство с произведениями искусства у ребёнка пробуждается интерес к красоте, гармонии и самовыражению.

Музыкальная арт-терапия основана на способности музыки регулировать эмоциональное состояние и стимулировать развитие личности. Разные музыкальные произведения по-разному воздействуют на психику и организм человека. Например, мажорная музыка чаще ассоциируется со светлыми, радостными переживаниями, тогда как минорная вызывает грусть или печаль. Однако минор может содержать и активизирующую энергию: драматические произведения пробуждают внутренние силы, стимулируют физиологические процессы и вызывают состояние внутренней активности.

На эмоциональное восприятие музыки большое влияние оказывают её **темп, ритм и динамика**. Специалист, подбирая музыкальный материал, может целенаправленно «тренировать» эмоциональную сферу ребёнка, формируя у него способность к саморегуляции.

Музыка гармонизирует личность благодаря своим фундаментальным элементам – ритму и звуку, которые лежат в основе всего живого. С помощью музыкальной терапии ребёнка учат воспринимать ритмы природы и человеческой жизни, ощущать богатство звуков окружающего мира, осознавать собственные биоритмы и индивидуальные особенности голоса. Всё это помогает ребёнку глубже понять свою уникальность и развить чувство индивидуальности.

Исследования показывают, что музыка воздействует на жизнедеятельность человека через три основных механизма:

- **вибрационный** – звуковые колебания стимулируют обменные процессы на клеточном уровне;
- **физиологический** – под воздействием музыки изменяются дыхание, сердечная деятельность, тонус мышц;
- **психический** – благодаря ассоциативным связям изменяется настроение, формируются новые образы и чувства.

В работе с детьми с ЗПР рекомендуется использовать разные инструменты и жанры музыки в зависимости от коррекционных целей. Так, для развития дыхания применяются духовые инструменты (свистульки, свирели, дудочки, блок-флейты, губные гармошки); для формирования мелкой моторики рук – клавишные инструменты (пианино,

синтезатор); для снятия эмоционального напряжения – записи релаксационной музыки и звуки природы (шум моря, дождь, лес).

Особое значение имеют вокальные и дыхательные тренировки. Пение развивает дыхательный аппарат, укрепляет голос, расширяет адаптационные возможности организма и формирует у ребёнка навыки самовыражения. Кроме того, пение оказывает выраженный положительный эффект на эмоциональный фон, помогая ребёнку преодолевать тревожность и закреплять позитивное настроение [3].

Восприятие музыки ребёнком – это не просто слуховое переживание, а процесс «раскодирования» эмоциональных образов, созданных композитором и интерпретированных исполнителем. Уровень восприятия зависит от личного опыта ребёнка, условий его воспитания, а также музыкальной среды, в которой он находится.

Для дошкольного возраста восприятие музыки особенно значимо, так как этот период является сенситивным для эмоционального развития. Музыка воздействует на ребёнка как на сознательном, так и на подсознательном уровне, создавая условия для развития всей сферы чувств.

Центральное место в музыкальном восприятии занимают эмоции. Музыка отражает полный спектр человеческих переживаний – от радости до грусти, от восторга до тревоги. Поэтому именно она предоставляет богатые возможности для формирования эмоциональной сферы ребёнка.

Каждый человек по-разному воспринимает музыку в зависимости от своих психодинамических характеристик: силы и подвижности нервной системы, уровня эмоциональной чувствительности. Ритмы музыкального произведения способны влиять на биоритмические структуры мозга, «подстраивая» их под определённые частоты. По мере расширения музыкального опыта у ребёнка развиваются способности к восприятию и осмыслению музыки, совершенствуются эмоционально-волевые качества и меняются предпочтения.

Занятия музыкотерапией с детьми с ЗПР направлены прежде всего на формирование положительного эмоционального состояния. Педагог помогает ребёнку войти в воображаемый мир музыки: предваряет прослушивание небольшим рассказом, создающим эмоциональный настрой, затем вместе с детьми обсуждает возникающие образы и чувства. Такой приём позволяет снять напряжение, улучшить психоэмоциональное состояние и стимулировать развитие воображения.

Слушание музыки может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. При этом выделяют три вида музыкотерапии:

- рецептивная (пассивное восприятие музыки),
- активная (пение, игра на инструментах, движение под музыку),
- интегративная (сочетание музыки с рисованием, драматизацией, движением).

Важным компонентом является связь музыки и движения. В мимике, жестах, позах и танцевальных элементах отражается внутреннее состояние ребёнка. Ритмические движения становятся средством невербального общения, помогают выражать чувства и снимать эмоциональное напряжение.

Таким образом, музыкальная арт-терапия – это не только средство коррекции нарушений развития, но и мощный ресурс социализации, самовыражения и формирования гармоничной личности ребёнка с ЗПР.

Коррекционное воздействие посредством музыкотерапии

Для организации коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющими задержку психического развития, эффективным инструментом выступает музыкотерапия, которая может реализовываться в разных формах.

1. Традиционная (рецептивная) форма, основанная на пассивном восприятии музыки, применяется:

- как катализатор эмоциональных процессов;
- как музыкальное сопровождение во время рисования и других видов творческой деятельности;
- как средство релаксации, углубляющее эмоциональное включение ребёнка в процесс.

2. Активная форма работы с музыкальными образами предполагает непосредственное участие ребёнка и включает:

- упражнения на самоосознание через музыку (описание эмоционального содержания, сопоставление его со своим состоянием);
- свободный танец под музыку, развивающий самовыражение и двигательную раскованность;
- зарисовку музыкальных образов, в том числе коллективную, формирующую навыки сотрудничества и взаимодействия со сверстниками;
- музыкальные импровизации на темы «Моё настроение», «Мой характер», которые помогают ребёнку свободнее выразить себя невербально;
- инструментальные диалоги, когда дети общаются между собой с помощью музыки, что укрепляет взаимопонимание и способствует освоению моделей позитивного поведения;
- исполнение «живой музыки», то есть проигрывание одной и той же мелодии в разных эмоциональных оттенках (например, колыбельную можно исполнить радостно, настороженно, решительно).

Цель восприятия музыки – гармонизация личности ребёнка, коррекция и восстановление его психоэмоционального состояния, нормализация психофизиологических процессов через художественное воздействие музыкального искусства.

Основные задачи музыкотерапии:

- регулировать эмоциональный тонус ребёнка;
- снимать психоэмоциональное возбуждение;
- развивать новые способы эмоционального самовыражения;
- формировать позитивное, жизнеутверждающее мировосприятие;
- развивать коммуникативные навыки;
- учить передавать настроение через музыку, движение и изобразительную деятельность;
- помогать ребёнку преодолевать психотравмирующие ситуации с помощью музыкальных образов;
- моделировать положительные эмоциональные состояния (катарсис).

Важно, чтобы ребёнок учился целостно воспринимать художественный образ в разных видах искусства: глазами и ушами, тактильно и эмоционально. Применение арт-

терапевтических приёмов в коррекционно-педагогической работе способствует раскрытию творческого потенциала дошкольников, стабилизирует их эмоциональное состояние, развивает коммуникативные и волевые качества, что облегчает их социальную адаптацию и интеграцию в общество.

Музыкотерапия может реализовываться в двух основных формах:

- рецептивная (пассивная) – ребёнок воспринимает музыку как слушатель;
- активная – предполагает участие в пении (вокалотерапия), движении под музыку (кинезитерапия, танцетерапия, хореотерапия), игре на инструментах (инструментальная музыкотерапия).

Активная музыкотерапия особенно важна для детей с ЗПР, поскольку помогает корректировать эмоциональные состояния у тех, кто отличается низкой самооценкой, неуверенностью, недостаточным уровнем самопринятия или трудностями в общении.

Занятия в форме рецептивной музыкотерапии ориентированы на формирование у детей положительных эмоциональных переживаний. Музыкальное произведение позволяет ребёнку выйти за пределы повседневной реальности, погрузиться в мир образов и воображения, где он переживает новые состояния и освобождается от негативных эмоций [4].

Интегративная музыкотерапия объединяет музыкальное и визуальное восприятие. Например, прослушивание музыки сочетается с просмотром видеозаписей природы. Ребёнку предлагается «погрузиться» в воображаемое пространство: услышать шум ручья, почувствовать тепло солнечной лужайки или представить отдых на зелёной траве. Это создаёт условия для эмоциональной разгрузки и формирования положительных психических состояний.

Этапы коррекционной работы по развитию эмоциональной сферы дошкольников с ЗПР

1. Этап «Музыка – язык чувств»

На этом этапе дети знакомятся с многообразием человеческих эмоций, отражённых в музыке. Слушание музыкальных произведений способствует накоплению эмоционального опыта. Важно подвести ребёнка к целостному восприятию музыкального образа, научить различать смену настроений и постепенно овладевать словарём музыкальной выразительности.

2. Этап «Образ в движении»

Задача этапа – развитие способности выражать настроение и характер музыкального образа через мимику, жесты, движения, музыкально-ритмические этюды, инсценировки песен и танцевальные композиции. Дети учатся понимать эмоциональные оттенки, давать им нравственную оценку и воспроизводить их в двигательной форме.

3. Этап «Коррекция эмоциональной сферы»

На заключительном этапе основное внимание уделяется формированию навыков управления эмоциями в повседневных ситуациях, воспитанию адекватного поведения в группе, освоению ролей лидера и ведомого. В процессе музыкальных игр и этюдов дети учатся разным способам выхода из проблемных ситуаций, снимают психоэмоциональное напряжение и получают опыт социальной адаптации.

Дополнительно рекомендуется использование дыхательных упражнений и приёмов музыкальной релаксации, которые помогают снизить мышечное и эмоциональное напряжение.

Таким образом, развитие эмоциональной сферы у дошкольников с задержкой психического развития является важнейшим условием их успешной социализации и личностного становления. Музыкальная терапия в этом процессе выступает универсальным средством, объединяющим коррекцию, развитие и гармонизацию ребёнка.

Следует подчеркнуть, что музыкальная терапия является важным элементом развития каждого ребёнка, особенно детей с ограниченными возможностями, поскольку она оказывает исключительно положительное влияние как на их повседневную жизнь, так и на внутренний мир. Музыкальная терапия выступает источником положительных эмоций, выполняет функции гармонизации и успокоения. Дети, регулярно вовлечённые в музыкальную деятельность, демонстрируют более высокий уровень социальной адаптации. У них снижается чувство тревожности и страха перед будущим, они становятся менее агрессивными по сравнению со сверстниками, не имеющими опыта участия в музыкальных занятиях.

Применение музыкальной терапии в работе с дошкольниками с ЗПР способствует активному развитию их эмоциональной сферы. В научной литературе накоплен значительный материал, подтверждающий коррекционное значение арт-терапии в целом и музыкальной в частности для детей, включая детей с задержкой психического развития. Однако данный вопрос пока не получил достаточного научного обоснования для выработки единой позиции специалистов относительно применения этих методов. Вместе с тем необходимость внедрения арт-терапевтических технологий в коррекционно-педагогическую практику при работе с детьми с ЗПР является бесспорной и не вызывает сомнений [5].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М: Академия, 2021г.
2. Неретина Т.Г. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного образовательного учреждения. – М: Баласс, 2014г.
3. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Москва: Юрайт, 2018г.
4. Игумнова Т.Т., Осеева Н.А. Арттерапия и её использование в практике дошкольного учреждения // Психология, социология и педагогика. 2013. № 3
5. Крамер Э. Искусство, арт-терапия, общество / Э. Крамер // Детское творчество. 2015. - №1. - с.2-11.